

ITALY

ITALY

**INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA MAZA - TA'M IFODALOVCHI
BIRLIKLARNING SEMANTIK TAHLILI.****Toshmatova Muxlisa Murodjon qizi**

Farg'ona davlat universiteti

Chet tillari fakulteti Ingliz tili kafedrası o'qituvchisi

Elektron manzil: toshmataovmuxlisa4398@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8430046>

Annotatsiya:Maqolada ongning tasniflash faoliyati va tilning munosabat obyektini hamda til va og'iz bo'shlig'i turli qismlarining sezuvchanligi, ta'm bilish retseptorlari bilan bog'liq baholovchi tushunchalarning, "ta'm" semantik maydonini hosil qiluvchi so'zlarning turli semantik xususiyatlari ingliz va o'zbek tillari materiallari asosida yoritib berilgan. Ingliz va o'zbek tilida "ta'm" semantik maydonini hosil qiluvchi so'zlarning turli ma'noviy xususiyatlari hamda turli darajalarini ifodalovchi sifatlar va ularning sinonimlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: semantik maydon, his-tuyg'u, ta'm bilish, ta'm belgilari, ongning tasniflash faoliyati, ta'm retseptorlari.

Shaxsning va umuman jamiyatning qadriyatlarini va baholari tizimi til yordamida shakllangani uchun baholovchi tasniflash ko'p jihatdan til bilan belgilanadi va shuning uchun aniq milliy o'ziga xos xususiyatga ega bo'ladi. Til faqat ongimizning tasniflash faoliyati natijalarini aks ettiradi: obyektlarning jismoniy va funksional xususiyatlari ularning nomlariga bog'liq emas. Baholovchi toifalarga ajratishda til tegishli baho toifalarini shakllantirishda va baholarni o'zgartirishda bevosita ishtirok etadi. Bu baholovchi tushunchalarning tasnifi, vaziyatga bog'liq emasligining namoyonidir.

Ta'm bilish — turli eriydigan moddalarning ta'm bilish retseptorlariga, asosan, tilga (umurtqalilarda) ta'sir etishi natijasida paydo bo'ladigan sezgi. Shirin, nordon, achchiq, chuchuk va sho'r sezadigan maza bilish sezgilari farq qilinadi. Bu sezgi ma'lum moddalarning o'ziga mos keluvchi maza bilish retseptorlarini qo'zg'atishi natijasida namoyon bo'ladi. Til va og'iz bo'shlig'i turli qismlarining sezuvchanligi bir xil emas, masalan, til uchi shirinni, o'zagi achchiqni, chetlari esa nordon va sho'r mazani sezadi. Turli mazaga ega bo'lgan mahsulotlar bir vaqtda yoki ketma-ket iste'mol qilinganda maza bilish sezgisi ovqat ta'mini almashtirib yuborishi mumkin. Maza-ta'mni ifodalovchi va baholovchi sifatlar bir maydonga birlashishida asos bo'luvchi va ularning asosiy ma'nosi tarkibida «ta'm» semasining mavjudligi hisoblanadi. Maydonning asosiy yadrosi ta'm xususiyatlarini bildiruvchi sifatlardan iborat. Odatda, tadqiqotchilar to'rtta asosiy ta'm belgilarini ajratadilar: nordon, shirin, achchiq va sho'r. Qolgan

ta'm sezgilari ularning atrofida guruhlanadi. Tadqiqotchilar bir necha bor ta'm bilish xislati hissiyotning obyektiv tuzilishini tasvirlash bilan emas, balki ta'm bilish xislati ma'lumot tashuvchisiga ishora qilish bilan ifodalanishini ta'kidlaganlar.

Misol uchun, nordon – «limon – sirka ta'miga ega bo'lgan qizil nordon mevali buta (so'k)». Masalan; Nordon – «limon sirkasi so'ki kabi ta'mida o'tkir bo'ladi». Shu bilan birga, «...har bir xalqning muayyan did haqidagi g'oyasi turli «ma'lumotnoma obyektlari» bilan bog'liq. Shunday qilib, o'zbeklar achchiq ta'mni qalampir bilan, inglizlar apelsin po'sti ta'mi yoki kofe cho'kmasi ta'mi bilan bog'lashadi. «Baholash» va «jadallik» semalari leksik ma'noning yadrosiga ham kiritilishi va uning periferiyasini hosil qilib, ta'm xislatining namoyon bo'lish intensivligini va so'zlovchilarning belgilangan xislatga saralash va baholovchi munosabatini ko'rsatishi mumkin. Ta'mni belgilash maydoniga quyidagi sifatlarni kiritamiz:

1) tam ma'nosini ifodalovchi asliy sifatlari: nordon, chuchuk, shirin, achchiq / sour, acid, sweet, bitter, tart;

2) ta'm atributining belgilanishi ikkinchi darajali bo'lgan nisbiy sifatlari – sho'r, shuvoqli, temirli, asalli, asal hidli va boshqalar / salty, briny, metallic, honeyed, spicyetc. Sabzili, qulupnayli, vanilni, shakarli, metalli, temirli ta'm lazzat va hokazo: yangi ta'm xususiyatlari turli semantik nisbiy sifatlari bilan o'zbek tilida kuzatilishi mumkin. Shuning uchun o'zbek tilida ta'mni belgilash maydoni ochiq tizimdir. Ingliz tilida so'z shakllanishi asosan konversiya (o'xshashlik) usuliga ega bo'lgan biz - normal guruhlar ustunlik qiladigan tilidan farqli o'laroq, ta'mni belgilash (sugary, saccharine, strawberry, salt) maydonning ochiqligi haqida gapirishimiz mumkin.

3) . O'zbek tilida ta'm atributining intensivligini reduplikatsiya yo'li bilan ham o'tkazish mumkin. Bunda reduplikatsiya yo'li bilan hosil qilingan birliklarda leksikgrammatik jihatdan bir butunlikni tashkil qiladi: shira-sho'r; ikkinchi komponentga ega bo'lgan murakkab sifatlari ustma-ust: shirin-shakar, achchiqtaxir; sinonim komponentlarga ega bo'lgan murakkab sifatlari: nordon-achchiq, chuchmal-shirin tarzida qo'llaniladi. Ta'm atributining haddan tashqari namoyon bo'lishi ko'pincha ta'm uchun yoqimsiz, shuning uchun o'zbek sifatlariining semantikasi salbiy baho semasini o'z ichiga oladi. Ingliz tilida esa baholash mavjud emas.

4) Murakkab ta'm xususiyatlarini bildiruvchi sifatlari: shirin va nordon («shakar va limonning ta'mi»), achchiq-sho'r («nordon va tuzning ta'mi»), achchiq-bodom («nordon va bodomning ta'mi»). Ingliz tilida bu sour-sweet

(nordon-shirin) va bitter-sweet (achchiq-shirin) sifatlar. Sifatlarning ikkinchi guruhi «N + ta'mga ega bo'lgan» ma'nosini anglatadi: bog'lovchi, tortiq, ta'mi o'tkir, qamashtiruvchi/ astringent, tart, piquant, pungent, acerb.

5) Har qanday ma'lumot tashuvchisidan qat'iy nazar ta'm atributini bildiruvchi sifatlar qiymatlar bilan: a) «ta'mli + baho (+)» – mazali, ishtahali, suvli, shirin, mazali – flavourous, savoury, delicious, palatable, succulent, tasty, appetizing, sappy, juicy, fruity, dainty; b) «ta'mli + bahoga ega (-)» – bemaza / distasteful, unpalatable; v) «ta'msiz + [baho (-)]» – ta'msiz, chuchuk/ asteless, insipid, flavourless, unflavoured. Bu sifatlar ma'no yaqinligiga ko'ra umumiylikni tashkil etishi mumkin, shuning uchun «shirin», «nordon», «achchiq», «sho'r», «mazali», «ta'msiz», «bemaza» kabilarga ajratiladi. Xuddi shu sifatlar turli sema guruhlarining bir qismi bo'lishi mumkin, masalan, sho'r (tuzli /tuzli bo'lmagan) sifatning antonimidir va u bilan bir xil guruhga kiritiladi; boshqa tomondan, u o'ziga xos ta'm yo'qligini ko'rsatadi va bu holda «bemaza» «(tasteless)» guruhiga kiritilishi mumkin. «Taxir» («Tart») guruhidagi sifatlar bir necha semantik maydonlarning birikmasida joylashgan: «ta'm», «sezgi», «shakl» va «qisqarish xususiyati»/ «Taste», «Touch», «Shape» and «Contraction Property». Shunday qilib, «ta'm» maydonining yaqinroq markazida joylashgan taxir, qamashish, nordon/ acerb, acrid, pungent, piquant/ sifatlarni oladi. O'zbek tilidagi sifatlovchi-bog'lovchi «qisqarish xususiyati» maydoni markaziga intiladi, uning ingliz tili ekvivalenti (burishtiruvchi, tish qamashtiradigan), (astringent)ga qaraganda «ta'm» maydoniga yaqindir. O'tkir sifatlar asosiy ma'nosiga ko'ra «shakl» maydoniga kiritiladi, faqat ikkilamchi ma'noda ular «ta'm» maydoniga tegishlidir. O'zbek tilida asosiy ta'm xususiyatlari nordon, achchiq va sho'r aralash ta'm xususiyatlari orqali shirin bilan bog'liq nordon-shirin, achchiq-taxir, shirin-sho'rlarga bo'linadi; bundan tashqari, sho'r va achchiq ham bog'langan (achchiq-sho'r, sho'r-achchiq); shirin va sho'r bir-biriga semantik komponenti mavjudligi yo'qligi bilan qarama-qarshidir. Asosiy ta'm xususiyatlarini ifodalovchi sifatlarga yaqinroq ular bilan sinonim bo'lgan sifatlar (sirka, shakar, asal, qiyom, shuvoq, qand)/(acetic, sugar, honey, treacle, wormwood, sweet) bo'lib, natijada bu so'zlar ta'm xususiyatini ko'rsatuvchi sifatlardir (orttirilgan ta'm xususiyati: nordon, nordon, nordon, qoramti / acquired a taste sign «: sour, sour, sour, rancid»). Bundan keyin asosiy sifatlarlar mavjud bo'lib, ular ta'mga xos xususiyatning turli darajalarini ko'rsatadi. Ta'm maydonlari ingliz va o'zbek tillarida semantik tuzilishi jihatdan bir-biriga o'xshash va faqat miqdoriy jihatdan farq qiladi. «Nordon» va «achchiq» / «acidic» va «bitter»/ guruhlari bo'lib, u ikkita o'xshash tilda markaziy o'rinni egallaydi. Yaqin periferiyada

ITALY

ITALY

«orttirilgan ta'm atributi» ma'nosidagi asosiy sifat va sifatlarning sinonimlari joylashtirilib, ular ham dominant sifatlarning sinonimlari sifatida harakat qiladi. Uzoq periferiyada shuningdek, o'zbek tilida atributning turli darajalarini ifodalovchi sifatlarning mavjud. Ta'kidlash kerakki, birbiridan ajralib turadigan «sho'r» so'zlar guruhining izolyatsiyasi ingliz tiliga xosdir. Ehtimol, ingliz mentaliteti uchun asosiy ta'm belgilari shirin, achchiq va nordon hamda sho'r / sweet, bitter and sour, and salty / garchi u muhim ta'm belgisi bo'lsa-da, hali ham asosiy narsalar bilan bog'liq emas. O'zbek tilida barcha ta'm belgilari murakkab munosabatlarga kirishadi, ammo shunga qaramasdan markaz – «shirin» belgidir. Ta'm belgilash sifatlarning soni til bilan farq qiladi, lekin bu farq taqqoslanayotgan tillarda ba'zi ta'm ta'riflarining yetishmasligini anglatmaydi. O'zbek tili sintetik til bo'lib, turli xil xususiyatlarning namoyon bo'lish darajasini (nordon, nordonroq, o'ta nordon, shirin, shirinroq, o'ta shirin) / (sour, sour, sour, sweet, sweetish, sweetest) / uzatishga imkon beruvchi rivojlangan affikslar tizimiga ega. Ingliz tilida «ravish + sifat» analitik konstruksiyalari ko'pincha ularga mos keladi: slightly sweet (= shirinroq), extremely sweet (= shirin).

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, "ta'mmaza" – bu insonlarning qabul qilish va idrokini ifodalovchi muhim persepsiyalardan biri sifatida lisoniy tadqiqot uchun obyekt sifatida xizmat qiladi. "Ta'm-maza" semasiga ega bo'lgan leksemalar turli so'z turkumlariga mansub bo'lgan leksemalar bilan birlashib, unga yondosh bo'lgan konnotativ ma'nolarni ham ifodalab, o'zining pragmatik xususiyatlarini namoyon qiladi. U nutqda qo'llanganda uning pragmatik xarakteri (konnotativ ma'nosi) doim unga hamroh sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgub adabiyotlar:

1. Qo'chqortoyev I. So'zlarning leksik-semantik to'dalari haqida//ToshDU ilmiy asarlari. 359-chiqish.– Toshkent, 1969.
2. Yoqubov J.A. Modallik kategoriyasining mantiq va tilda ifodalanishining semantik xususiyatlari. Toshkent. Fan. 2005.
3. Ш.Искандарова. Ўзбек тили лексикасини мазмуний майдон сифатида ўрганиш (шахс микромайдони). - филол. фанлари док. Автореферат – Т. 1999
4. Akmajian A., Demers R., Former A., Harnish R. An Introduction to Language and Communication. The MIT Press-Cambridge. 1999.
5. Foley W.A. Trends in Linguistics. The Role of Theory in Language Description. Berlin, New York. 1993.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

6. Мерзлякова А.Х. Семантическое варьирование прилагательных в поле Вкуса // Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков. Ижевск, 2002 г. – С.98-116.

